

2ª Xuntanza de
Xoves
Investigadores
comunicacións

Do 1 ó 5 de maio do 1997

XUNTA DE GALICIA

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “Francisco Rodríguez. Un entallador gallego del siglo XVI en la renaciente ciudad de Plasencia (Cáceres)”. En: IIª Reunión de Jóvenes Investigadores. La Coruña: Xunta de Galicia, pp. 48-52. DOI: 10.5281/zenodo.17195493

Edita

Xunta de Galicia
Consellería de Familia, Muller e Xuventude

Maquetación

Carlos Lamas Seco

Fotomecánica

Centerprint

Imprime

Lugami Artes Gráficas

Depósito legal

C-415/97

FRANCISCO RODRÍGUEZ. UN ENTALLADOR GALLEGO DEL SIGLO XVI, EN LA RENACIENTE CIUDAD DE PLASENCIA (CÁCERES)

Vicente Méndez Hernán (*UEX*)

Pretendemos con este trabajo dar a conocer algunos datos biográficos, inéditos hasta la fecha, sobre el que debió ser uno de los grandes artistas de nuestro Renacimiento: el entallador y escultor Francisco Rodríguez. Gracias a un riguroso trabajo documental de archivo, y teniendo siempre presente la firma del artista que hemos catalogado, llegamos a la conclusión de que debió nacer en Galicia entre finales de la década de 1510 y los años de 1520, para pasar posteriormente a la ciudad de Plasencia, donde ya se le menciona en 1536 como carpintero.

BIOGRAFÍA Y TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Francisco Rodríguez, entallador, escultor y carpintero, como se le cita en la documentación, vecino de Plasencia, y conocido como *el gallego*, según la anotación que del mismo recogemos el día 6 de julio de 1562 —ver cronología—, debió comenzar su trayectoria artística en la región norteña de la que sin duda era natal. Sin embargo, y atraído muy probablemente por las obras que durante la primera mitad del siglo XVI se llevaron a cabo en la nueva Catedral placentina, además de la serie de edificios religiosos ahora convertidos en resolutivos comitentes de obras de arte, debió iniciar su viaje hacia el sur, para el que además contaba con un camino fundamental: la vía de la Plata, que desde antaño había sido una ruta importante de penetración hacia las tierras meridionales, enlazando *Asturica Augusta* con la *Bética*, una vez pasados *Iria*, *Brigantium* y *Lucus Augusta*, en la actual región gallega.

La llegada a la ciudad de Alfonso VIII no se produjo mucho antes de 1536, fecha más lejana en la que lo hemos documentado. Y además, pensamos que no realizó este largo viaje en solitario, siendo probable que vinieran con él otra serie de personas que, en cualquier caso, no debieron romper el contacto con su tierra de origen; solo así explicamos el contrato de aprendizaje que *Francisco Rodríguez* establece el día 2 de mayo de 1549 para *Marco Sosa*, natural y vecino de *Ribadabía*, en Galicia (Pontevedra). No sería muy desacertado pensar que el artista hubiera intervenido en esta ocasión a favor de un posible vecino de su pueblo natal, ¿*Ribadabía*?

De la familia del escultor conocemos algunos datos más concretos. Estaba casado con *Cecilia Maças*, natural de Plasencia y hermana del bordador *Diego Maças*. De este matrimonio nació al menos un hijo, *Antón Rodríguez*, sacerdote de profesión, al que sus padres donan el 9 de enero de 1571 algunas prendas de vestir: una saya y una

mantellina, junto con un cofre de oro, dato este último, que nos puede aportar cierta idea del caudal económico del artista, y por tanto, de su fama y actividad profesional.

Francisco Rodríguez también tuvo estrechas relaciones con el mundo artístico placentino del momento. Su hijo, al que le había sido asignada la parroquial de San Miguel de Tejada de Tiétar, tendría un claro protagonismo en el encargo de su retablo mayor, contratado con el también entallador de Plasencia, *Francisco García*, así como con el pintor *Antonio de Cervera*, hermano de *Diego Pérez de Cervera*. La obra, que aún se conserva, fue terminada en 1568, y tasada por *Francisco Rodríguez* en esta misma fecha [1] y [2]. Es clara, pues, la importancia profesional que llegó a adquirir el escultor en la urbe donde desarrolló su etapa de madurez.

Asimismo, durante un tiempo estuvo viviendo en la plazuela de los Carreteros, que tan estrechas relaciones mantenía con el aldeaño sector sur-occidental de Plasencia, donde tenemos documentado el principal foco de actividad artística de la ciudad durante la centuria de mil quinientos. Tales relaciones le llevarían a contratar la única obra que en la actualidad de él conocemos en la región extremeña: el retablo mayor de la iglesia placentina de San Martín (Figura 1), ejecutado en la década de 1550 (su comienzo está fechado en 1557). En 1558 le fue encomendado por el mismo comitente de la obra, el obispo don Gutierre de Vargas Carvajal, la hechura de la imagen de San Martín, patrono del templo. En 1565, se le abonaron 11 reales por desmontar el retablo, así como también en 1566 recibió los últimos 3.302 maravedís de lo que aún se le debía por la talla, y por haberlo desmontado para acometer las tareas de policromía; labor, esta última, desempeñada por los hermanos pintores, *Antonio* y *Diego Pérez de Cervera*. Las tablas de pincel corresponden al badajoceño *Luis de Morales*. En las labores de talla y ensamblaje también pudo haber intervenido el ya reseñado *Francisco García*, que trabajaría junto con su hermano *Baltasar García*, que ayudó en las labores de carpintería [3] y [4].

Tanto en sus estructuras (frisos, cornisamentos, balaustres, ático..., etc.), como en las tallas, apreciamos el buen hacer de un autor que está a la vanguardia de su tiempo, siendo pleno receptor de las corrientes artísticas que, llegadas desde Italia, tienen un especial arraigo en el marco placentino durante la prelatura de don Gutierre de Vargas Carvajal, obispo de la Diócesis entre 1524 y 1559, y cuya heráldica campea en la máquina. En la misma, se distribuyen los siguientes temas iconográficos, dispuestos de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba: en el banco, San Jerónimo, dos tablas de querubines flanqueando el tabernáculo, y San Agustín; en el primer cuerpo, la Anunciación, Santa Catalina, San Lorenzo y San Martín a caballo compartiendo su capa con el pobre; en el siguiente nivel, la Visitación, Santa Bárbara, San Martín, San Juan y la Circuncisión; por último, el Nacimiento, San Pedro, Cristo Resucitado, y un obispo que acaso haga referencia a San Blas.

Sin embargo, lo que en la actualidad podemos contemplar de esta obra no corresponde por completo al momento artístico expresado; el manifestador que ocupa el banco y el

primer cuerpo de la calle central, es un añadido de finales de la centuria de mil quinientos, según las noticias que del mismo nos llegan a partir del contrato del tabernáculo de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Berzonaca (Cáceres). Firmado en Plasencia el día 8 de mayo de 1600, y concertado con el entallador placentino *Valentín Romero*, y con *Pedro de Lozoya*, pintor del óleo de la Puebla de Guadalupe, se especifica en las condiciones del mismo que el tabernáculo de Berzocana: “(...) a de ser a la traça y modelo de otro que el dicho *Valentín Romero* hiço para la yglesia parrochial del señor sanct Martín de la ciudad de Plasencia, en quanto al architectura y senblage della (...)”, y a su vez, debía ir relacionado con el diseño del sagrario del retablo mayor de la Catedral de dicha ciudad. Posteriormente, y siguiendo el proceso normal para el contrato de una obra, el 10 de junio del mismo año el platero *Francisco Flores*, y el entallador *Baltasar García*, ortorgaron la escritura de fianzas para dicho retablo [5].

Figura 1. Retablo mayor de la iglesia de San Martín (Plasencia)

FRANCISCO RODRÍGUEZ. CRONOLOGÍA (1536-1571)

- **1536, 11 de mayo.** *Francisco Rodríguez* y *Juan Pablos*, carpinteros, vecinos de la ciudad de Plasencia, son testigos del concierto establecido por el mercader *Francisco Rodríguez* (¿alguna relación con el artista?). Asimismo, el 20 de agosto de 1536, vuelven a estar presentes entre los firmantes, en la venta que hace *Fadrique de Caniga* [6].

- **1538, 5 de mayo.** Junto con el carpintero *Juan Marcos*, también vecino de la ciudad de Plasencia, es testigo de la carta de venta otorgada por Gabriel Serrano, a *Gonzalo de la Fuente*, asimismo carpintero [6].
- **1541, 8 de agosto.** *Francisco Rodríguez*, al que se cita como entallador, es testigo de la carta de pago de Juan Vaes [7].
- **1549, 2 de mayo.** Establece el contrato de aprendizaje de *Marco Sosa*, natural y vecino de Ribadabía, en Galicia (Pontevedra), con el sastre Duarte Rodríguez (¿algún familiar de nuestro artista?), durante un período de dos años [8].
- **1561, 2 de abril.** Puede estar presente nuestro entallador, citado entre los testigos como *Francisco Rodríguez*, en la escritura en virtud a la cual el pintor italiano al servicio del duque de Alba en Abadía, *Mateo Vicente*, y el también pintor, aunque vecino de Plasencia, *Diego Pérez de Cervera*, tasaron el retablo que mandó hacer don Rodrigo de Almaraz para la capilla de Hernando de Loaysa, en la iglesia placentina de San Nicolás; fue ejecutado por los pintores flamencos *Jorge de la Rúa* y *Juan Flores* [9] y [10].
- **1561, 22 de noviembre.** Firma como testigo del testamento de Mencia Gómez [11].
- **1561, 30 de diciembre.** Junto con su mujer Cecilia Mañas, vecina de Plasencia, vende una casa con su corral situada en la plazuela de los Carreteros de dicha urbe, en favor de *Antón Martín*, carpintero. Entre los testigos del contrato figuran asimismo los canteros placentinos *Miguel Moreno* y *Alonso de Gomaz* [11].
- **1562, 6 de julio.** *Francisco Rodríguez*, el gallego, entallador, es testigo de la carta de dote de Isabel Sánchez [11].
- **1562, 13 de diciembre.** Firma como testigo de la venta de una casa comprada por Mateo García, vecino de Plasencia, en el lugar de Carcaboso, tierra de la villa de Galisteo [11].
- **1571, 9 de enero.** Es testigo del poder que otorga su hijo Antón Rodríguez, clérigo en Tejada de Tiétar. El mismo día, junto con su mujer Cecilia Mañas, le hace donación de “una saya de grana guarneçida de terciopelo carmesí, y una matellina de raso negra, forrada de tafetán azul, y un cofre de oro...” [12].
- **1571, 5 de febrero.** Asiste como testigo a la carta de obligación de Rodrigo Martínez [12].
- **1571, 20 de julio.** Otorga carta de poder en favor del bordador *Diego Mañas*, vecino de la ciudad de Plasencia. Por el documento sabemos que el entallador había sido fiador de su cuñado —o acaso otro hijo— de un contrato que éste había establecido con la Catedral de Coria. Entre los testigos de esta escritura está presente el entallador *Juan Martín* [12].
- **1571, 25 de octubre.** Es testigo del pleito establecido con *Francisco de Aranda*, carpintero del lugar del Puerto, jurisdicción de la Villa de Béjar [12].

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

- 1 GARCÍA, F-J Viaje Artístico por los Pueblos de la Vera (Cáceres). Catálogo Monumental, Madrid, 1988
- 2 MONTERO, D Arte Religioso en la Vera de Plasencia, Salamanca, 1975
- 3 Paredes, V 'Pinturas en tabla del Divino Morales, extremeño, existentes en el retablo de la Iglesia de San Martín, parroquia filial de la Ciudad de Plasencia, en el año 1903' Revista de Extremadura 1903, V, 472-474
- 4 MÉLIDA, J Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1924
- 5 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPCC). Protocolos de Plasencia. Pablo López. Legajo (Leg.) 1363, sin foliar.
- 6 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Andrés García. Leg. 772, sin foliar.
- 7 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Andrés Rodríguez. Leg. 2183, sin foliar.
- 8 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Francisco Paniagua. Leg. 1946, sin foliar.
- 9 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Alonso García. Leg. 765, sin foliar.
- 10 GARCÍA, F-J 'El sepulcro del Obispo de Coria don Pedro de Carvajal Girón en la placentina iglesia de San Nicolás. Una obra del escultor portugués Andrés Francisco' Norba-Arte 1984, V, 141-162
- 11 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Alonso García. Leg. 766, sin foliar.
- 12 AHPCC. Protocolos de Plasencia. Francisco Rodríguez. Leg. 2202, sin foliar.